

O'ZBEKISTONDA ARXEOLGIK TURIZMNING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI

G.R.Tursunova

SamISI, "Turizm" kafedrasida dotsenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15684385>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10- Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 14- Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 17- Iyun 2025 yil

KEYWORDS

Hozirgi kunga kelib esa turizm jadal va to'xtovsiz ravishda rivojlanayotgan sohalardan biri bo'lib kelmoqda.

ABSTRACT

Biz hozirgi kunda rivojlangan va rivojlanib kelayotgan davlatlarni turizmsiz ta'savvur qilishimiz qiyindir. Bunga misol sifatida dunyoning rivojlangan davlatlari AQSH, Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Xitoy, BAA, Gretsiya, Turkiya va boshqa davlatlarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Turizm-turli din va oqim a'zolari, ateistlar va diniy qarashlarga qiziqish bilan yondashayotgan kishilar orasida yanada samarali uchrashuv va dialoglarni ta'minlovchi jahon yo'lidir.

Biz hozirgi kunda rivojlangan va rivojlanib kelayotgan davlatlarni turizmsiz ta'savvur qilishimiz qiyindir. Bunga misol sifatida dunyoning rivojlangan davlatlari AQSH, Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Xitoy, BAA, Gretsiya, Turkiya va boshqa davlatlarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Turizm-turli din va oqim a'zolari, ateistlar va diniy qarashlarga qiziqish bilan yondashayotgan kishilar orasida yanada samarali uchrashuv va dialoglarni ta'minlovchi jahon yo'lidir.

Hozirgi kunga kelib esa turizm jadal va to'xtovsiz ravishda rivojlanayotgan sohalardan biri bo'lib kelmoqda. Mavjud imkoniyatlardan samarali foydalangan holda, ushbu sohani yanada takomillashtirish zarur va buni davrning o'zi taqozo etmoqda.

"O'zbekiston ham sayohat, ham ziyorat uchun qulay mamlakat. Chunki mamlakatda butun dunyoga ma'lum va mashhur bo'lgan ajdodlarimiz mangu qo'nim topgan. Ular qoldirgan boy ma'naviy-madaniy merosga xalqaro maydonda qiziqish juda katta. Sohani yanada rivojlantirish uchun, avvalo, zarur infratuzilmani takomillashtirish shart"-deb bejiz ta'kidlamagan Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev.

Darhaqiqat bugungi kunda turizm iqtisodiyotimizning ajralmas bir bo'lagiga aylanib bormoqda. Turizm o'zining barcha "shakllarida" har bir mamlakat va mintaqa iqtisodiyotining harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Yurtimizda turizmning tarixiy, madaniy, ziyorat, ekologik, gastronomik, rekreatsion va shunga o'xshash bir necha turlari rivojlangan. Bular qatoriga arxeologik turizmni ham aytish mumkin.

Arxeologik turizm-madaniy turizmning bir turi hisoblanib, ushbu turizmning asosiy maqsadi arxeologiya va tarixiy yodgorlik obidalarini saqlash va ularga bo'lgan qiziqishni oshirish ko'zda tutiladi. Arxeologik yodgorliklar, shuningdek, qazish ishlari natijasida paydo bo'ladigan obyekt turistik mahsulot hisoblanib, turistlarning qiziqishini orttiradigan maydondir. Arxeologik turizmning bir qismi sifatida qazishma ishlari jarayoni ham e'tiborga loyiq bo'lib, yangi topilmalar orqali arxeologik obyektga tashrif buyuruvchilarning qiziqishini

orttirish bilan birga qiziquvchi turistlarga ajoyib imkoniyat taklif qiladi. Ya'ni turistlar uchun bevosita qazish jarayonida qatnashish imkoniyati mavjud bo'ladi. Turistlar o'zlarini arxeologlardek his qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar va madaniy resurslarni qazib ko'radilar, mobodo omadlari kelsa ajoyib artefaktlar ham topishlari ham mumkin bo'ladi. Qolaversa, qazish jarayoni madaniy turizmni rivojlantirish elementi sifatida baholanadi va "qazish ishlari", ekskursiyalar va axborot dasturlarida ishtirok etish orqali turistlar qazish tajribasiga ega bo'ladi va ko'proq odamlarni o'ziga jalb qiladi hamda o'z o'zidan bu jarayon "qazish turizmi"ni rivojlantirishga yordam beradi.

Arxeologik turizm manbalari qimmatli va noyobdir. Chunki ular qadim zamonlardagi o'sha davr odamlari tomonidan yaratilgan va o'sha davr muhitini saqlab qolgan turizm turidir. Vaqt o'tishi bilan bu obyektlar ko'proq qiymatga ega bo'laveradi. Bu borada eng muhim omil deb arxeologik yodgorliklarga zarar yetkazmaslikni aytish mumkin, sababi har qanday arxeologik topilmaning orttirgan zararini qayta tiklab bo'lmaydi. Shuning uchun turizm manbalaridan faqat ularni boshqa ko'rinishda taqdim etish orqali foydalanish lozim.

Mamlakatimiz o'zining qadimiy tarixi bilan butun jahon e'tiborini o'ziga tortib kelmoqda. YUNESKO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan Xiva, Buxoro, Shahrisabz, Samarqand, Toshkent va boshqa shaharlar qadimdan to hozirgacha Markaziy Osiyoda muhim ahamiyat kasb etgan ko'pgina shaharlar turistlar e'tiborini tortib kelmoqda. Turistlar uchun bu shaharlarda ko'plab qulayliklar yaratilgan bo'lib, sayohat vaqtida bevosita o'zlarini qadimgi davrga tushib qolgandek his qiladilar.

Shu bilan birga hukumatimiz va jonkuyar olimlarimiz tomonidan arxeologik turizmni rivojlantirish maqsadida bir qancha yodgorliklar "Ochiq osmon ostidagi muzey"ga aylantirish ishlari boshlab yuborilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan 2018-yil oxiri va 2019-yil boshlaridan boshlab Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Axsikent yodgorligi arxeologik obyektlar ichida birinchi bo'lib, "Ochiq osmon ostidagi muzey"ga aylantirildi. Bu ko'hna shahar qadimgi Farg'ona davlatining poytaxti hisoblanib, o'tmishda Axsikat deb atalgan. Bu joydan mudofaa inshootlari, shahar darvozalari, temirchi ustalar va zargarlar mahallalari, turar joylar va yerosti suv yo'llari-vodoprovotlar topilganligi hamda 10-15 metrlik madaniy qatlamda 1,5 ming yillik tarixni saqlab kelayotganligi yodgorlikka nisbatan qiziqishini yanada oshiradi. Turizm mutaxassislari bilan hamkorlikda yodgorliklar usti yopilib, yaxshi saqlangan joylarning qadimgi 3D ko'rinishi tiklanmoqda va kelajakda Axsikent hududidagi yana 10 ta yodgorlik usti yopilib turistlar uchun muzeyga aylantirilishi reja qilingan.

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi Ahmadali Asqarov boshchiligidagi ilmiy jamoa Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan moliyalashtirilgan "Ichki va xalqaro turizm"ning Uchtepa-Buloqmozor majmuasi arxeologik yodgorliklarni o'rganish va ularni "moviy osmon ostidagi muzey"ga aylantirish amaliy loyihasi doirasida hududda zardushtiylik qarashlari va islom dini keng tarqalishi bilan bog'liq o'ta noyob topilmalarni aniqladilar. Topilgan noyob topilmalar va yodgorliklarning o'ziga xosligi, bu hududning "Ochiq osmon ostidagi muzey"ga aylantirilishiga turtki bo'ldi. Yodgorlikning o'ziga xosligi, topilmalarning noyoblighi, shaharsozlikning islomgacha va islomdan keyin ham rivojlanganligi ichki va xalqaro turizm sohasida katta yutuq hisoblanib, turistlarning e'tiboridagi hududlardan biri deyish mumkin. Hozirda Namangan viloyati hokimiyati va turizm vakillari homiyligida ibodatxona qismining ustini maxsus qurilma bilan yopilib, ibodatxona otashkadalari va me'moriy devor

qoldiqlari namoyishida uning noyob topilmalarini ekspozitsiya stendlariga joylashtirilib, ichki va xalqaro turizm uchun yangi obyektning tayyorlash ishlari davom ettirilmoqda.

O'zbekiston nafaqat tarixiy-madaniy turizm turi bilan boy balki, arxeologik yodgorliklar sonining ko'pligi hamda noyob topilmalarning salmog'i bilan ham mashhurligi ularning qadimgi qiyofalarini tiklash va muzeyga aylantirish uchun yetarlicha manba bo'la olishiga aminmiz.

O'zbekiston-Xitoy Qo'shma arxeologik kompleks ekspeditsiyasi tomonidan Marhamat tumanining Mingtepasida arxeologik izlanishlar natijasida qo'shma arxeologik ekspeditsiya rahbari, tarix fanlari doktori Boqijon Matboboyev tomonidan Mingtepa hududidagi noyob topilmalar va hududdagi shaharning II asrga oidligi Andijonda ham "Ochiq osmon ostidagi muzey" tashkil qilish uchun yetarli hisoblanadi. Shuningdek, hozirgi kunda bu hududda arxeologik qazishma ishlari davom ettirilib, hudud to'liq o'rganilmoqda.

Shu bilan birga, hukumatimiz tomonidan Navoiyda joylashgan va 7 ming yillik tarixga ega Sarmishsoy darasi ham "Ochiq osmon ostidagi muzey"ga aylanganligi turizm sohasi uchun katta imkoniyat deyish mumkin. Hududdagi 10 mingdan ortiq qoyatoshga ishlangan petrogliflar va sur'atlarning o'ziga xosligi hamda tasvirlarning hech biri boshqasiga o'xshamasligi turistlar e'tiborini o'ziga jalb qilib kelmoqda.

Qachonlardir port shahar bo'lgan va aholisi baliqchilik bilan shug'ullangan hamda hozirgi kunda "Kemalar qabristoni"ga aylangan Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq shahri ham doimo turistlar e'tiborida. Bir vaqtlar hududda 100 ga yaqin kemalarga ega hudud hozirda Mo'ynoq shahri tarixi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan "Ochiq osmon ostidagi muzey"ga aylangan.

Shuni aytishimiz mumkinki, arxeologik turizm va arxeologiyaning o'zaro ta'siri natijasidir. Arxeologik turizm mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish bilan bir qatorda tarixiy voqealarni qayta tiklashga, arxeologiyani umumlashtirishga yaqindan yordam beradi. Shuningdek, bu soha arxeologiya merosini saqlashga yordam berish, odamlarning noma'lum dunyoga tarixiy qiziqishlari ortishiga xizmat qiladi. Arxeologik turizm o'tmish va hozirgi zamon o'rtasidagi ko'prikdir. Uning tamoyillari mutlaqo ilmiy bo'lib, arxeologik turistik obyektlarini ulkan turizm manbai sifatida optimal qo'llashga intiladi.

Turistlarni jalb qilish uchun meros obyektlarini yaratish, rekonstruksiya qilish, diqqatga sazovor joylarni kompleks tarzda taqdim qilish, arxeologik yodgorliklarni turizm ishlab chiqarishiga yo'naltirish lozimdir. Bu tizim orqali davlat iqtisodiyotga foyda keltirish bilan birga ham tarixni o'rganib, ham yangi obyektlarni ilmiy jihatdan o'rganish bilan birga, yangi obyektlar qazish uchun yetarlicha daromad ko'rish imkoniyatiga ega bo'lish mumkindir

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi Qonuni 2019 y.
2. Mirziyoev Sh.M. "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. 2016-yil 2-dekabr
3. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi kitobi. -T.: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. - 464 b.
4. Tuxliyev I.S., Abduxamidov S.A. "Turizm: nazariya va amaliyot". Darslik, Toshkent, 2021.- 405 b